

Reporte Semanal do Bitcoin

10/07/2023
Vol. 2, N°. 28/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores: Helcio Hoffmann e
Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 28/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

28. QUE SERIA SE O BITCOIN FOSSE UMA ÚNICA MOEDA NO MUNDO?

Se o Bitcoin fosse a única moeda do mundo, teria um impacto significativo na economia global. O Bitcoin é uma criptomoeda que não é amplamente aceita como moeda de troca. Alguns economistas acreditam que o Bitcoin falhou como moeda, mas pode ser revolucionário como tecnologia. O CEO do Twitter, Jack Dorsey, é um entusiasta de longa data das criptomoedas e acredita que o Bitcoin se tornará uma moeda universal única. No entanto, o Bitcoin ainda tem um longo caminho a percorrer antes de se tornar uma moeda universal.

Se o Bitcoin se tornasse a única moeda do mundo, isso teria implicações significativas para as transações financeiras globais. Uma das principais vantagens do Bitcoin é que ele é **descentralizado** e não está sujeito ao controle de governos ou bancos centrais. Isso significa que as transações em Bitcoin são mais rápidas e baratas do que as transações em moedas fiduciárias. No entanto, o Bitcoin ainda tem problemas com escalabilidade e segurança.

Se o Bitcoin se tornasse a única moeda do mundo, isso poderia levar a uma maior adoção da tecnologia blockchain em outras áreas da economia. A tecnologia blockchain é a base do Bitcoin e permite transações seguras e transparentes sem a necessidade de intermediários. Isso poderia levar a uma maior eficiência em setores como imóveis, saúde e logística.

Em resumo, se o Bitcoin se tornasse a única moeda do mundo, isso teria implicações significativas para a economia global. Embora o Bitcoin tenha muitos benefícios como criptomoeda e tecnologia, ainda há muitos desafios a serem superados antes que ele possa se tornar uma moeda universal.

Arte digital da Semana

A arte semanal é Bitcoin global gerado por IA do Bing.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Canal de alta (Azul Claro) sendo respeitado;
- Mac´D lateralizado paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
- Desde março de 2023 estamos acompanhando baixo volume de negociações comparado a médias dos meses anteriores (Círculo laranja).

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- MAC´D paralelo próximo a linha zero, sem definição de tendência (Círculo amarelo);
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja).

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Em azul claro (indicada pela seta vermelha) temos o canal de alta pelos gráficos de tempos maiores, dentro deste temos em azul mais escuro a representação de uma consolidação que vem desde 22/06/2023. Rompimentos devem ser observados, podem resultar em ótimos trades;
- Mac'D acima de zero, cuidado com a inversão, se a linha vermelha abaixo da verde pode acelerar um Pullback (Circulo Amarelo).
- Atenção a região do círculo verde, acompanhar o ativo nesta região, buscar topos ascendentes para novos trades.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço consolidado desde dia 22 de junho conforme faixa azul escura;
- No círculo verde merece atenção para novas compras, se o preço chegar até estes valores podemos ter ótimos trades;
- Mac´D circulando perto da linha zero, consolidado com o valor (círculo amarelo);
- Volumes baixos círculo laranja.

OBS: Operações sempre com ordens OCO Salvaguardam o capital, prudência é sempre importante. Atenção a rompimentos, estes podem gerar ótimos resultados.

NOVA TURMA

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

CURSO
ANÁLISE GRÁFICA PARA ATIVOS
FINANCEIROS
(DE AÇÕES A CRIPTOMOEDAS)

29 de julho de 2023
(Via meet)

www.amauta.com.br

Inscriva-se aqui: <https://forms.gle/7J1FCnErwMAKyUbH6>

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

De 28/08 a 3/09

Inscrições Aqui:
<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL